

O'SMIRLARDA GENDER IDENTIKLIK SHAKLLANISHIDA BIOLOGIK, PSIXOLOGIK VA IJTIMOY OMILLARNING TA'SIRI

Manzura Daminova¹, Tilovova Dildora²

¹Qarshi davlat universiteti doktoranti, Osiyo texnologiyalar universiteti o'qituvchisi;

²Osiyo texnologiyalar universiteti Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17632068>

Annotatsiya. Maqolada o'smirlarda gender identiklik shakllanish jarayoni va unga ta'sir etuvchi biologik, psixologik hamda ijtimoiy omillar tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, biologik omillar jinsiy rivojlanishning tabiiy asosini yaratsa, psixologik va ijtimoiy omillar uning mazmuni va namoyon bo'lish shaklini belgilaydi. O'smirlarda gender identiklikning barqaror shakllanishi uchun oila, ta'lim muassasasi va jamiyatning uyg'un hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: gender identitlik, o'smirlik, biologik omillar, psixologik omillar, ijtimoiy muhit, jinsiy rol.

Аннотация. В статье рассматривается процесс формирования гендерной идентичности у подростков и влияние на него биологических, психологических и социальных факторов. Результаты исследования показывают, что биологические факторы создают естественную основу полового развития, тогда как психологические и социальные факторы определяют содержание и формы проявления гендерной идентичности. Для устойчивого формирования гендерной идентичности подростков важно гармоничное взаимодействие семьи, образовательных учреждений и общества.

Ключевые слова: гендерная идентичность, подростковый возраст, биологические факторы, психологические факторы, социальная среда, личностная идентичность, половые роли.

Abstract. The article examines the process of gender identity formation in adolescents and the influence of biological, psychological, and social factors. The study results indicate that biological factors provide the natural basis for sexual development, while psychological and social factors shape the content and expression of gender identity. Harmonious interaction between family, educational institutions, and society plays a crucial role in fostering stable gender identity among adolescents.

Keywords: gender identity, adolescence, biological factors, psychological factors, social environment, personal identity, gender roles.

Kirish. Hozirgi globallashuv davrida insonning ijtimoiy va shaxsiy o'zligini anglash masalalari orasida gender identiklik muammosi dolzarb ilmiy yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Gender identiklik — bu shaxsning o'z jinsiga mansubligini anglash, qabul qilish, shu asosda jamiyatda muayyan rolni bajarish, o'zini shaxs sifatida namoyon eta olish jarayonidir.

O'smirlik davri inson hayotidagi eng murakkab, o'zgarishlarga boy bosqichlardan biridir. Bu davrda fiziologik, emotsional va ijtimoiy o'zgarishlar keskin faollashadi. Aynan shu paytda shaxsda “Men kimman?”, “Qanday inson bo'lishni xohlayman?” kabi savollar paydo bo'ladi.

Shu jarayonda jinsiy identifikatsiya, ya'ni o'z jinsini anglash, unga mos rolni qabul qilish muhim psixologik vazifaga aylanadi.

Gender identitlikning shakllanishi uch asosiy tizim — biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o'zaro ta'sirida kechadi. Biologik omillar shaxsning tabiiy (genetik, gormonal, anatomik) poydevorini belgilaydi. Psixologik omillar esa bu poydevor asosida shaxsning o'zini anglash, identifikatsiya qilish va jinsiy rolni psixik jihatdan qabul qilish jarayonini shakllantiradi. Ijtimoiy omillar — oila, tengdoshlar, ta'lim muassasalari, OAV va madaniyat orqali gender qadriyatlarini, me'yorlar va kutishlar tizimini singdiradi.

Bugungi kunda gender masalalari nafaqat biologik yoki psixologik muammo sifatida, balki ijtimoiy taraqqiyot, shaxs erkinligi, tenglik va tarbiya bilan chambarchas bog'liq holatda o'rganilmoqda. O'smirlar yoshida bu omillar uyg'un kechmasa, shaxsda o'zini qabul qilmaslik, rol ziddiyatlari, noaniqlik va ruhiy tanglik holatlari yuzaga keladi. Aksincha, ular uyg'unlashgan sharoitda shaxsda sog'lom jinsiy identifikatsiya, barqaror o'zlik va ijtimoiy moslashuv rivojlanadi. Ko'plab xorijiy va mahalliy tadqiqotlar (A. Bandura, L. Kolberg, S. Bem, Z. Freyd, E. Erikson, A. Qodirov va boshqalar) shuni ko'rsatadiki, o'smirlar davrida gender identifikatsiya shakllanishi ko'p omilli tizim bo'lib, unda tabiiy-biologik poydevor psixologik jarayonlar va ijtimoiy muhit orqali mazmun kasb etadi. Shundan kelib chiqib, ushbu maqolada o'smirlarning gender identifikatsiya shakllanishiga ta'sir ko'rsatuvchi biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o'zaro bog'liqlikda tahlil qilinadi. Maqsad — ushbu omillar qanday tarzda o'smirlarning jinsiy o'zligini anglash va uni ijobiy shakllantirish jarayoniga ta'sir etishini aniqlashdan iborat.

Metodologiya Ushbu tadqiqotning metodologik asosini shaxs rivojlanishining tizimli, biopsixososial va gender yondashuvlari tashkil etadi. O'smirlar davrida gender identifikatsiya shakllanishini aniqlashda inson shaxsining biologik, psixologik va ijtimoiy jihatlarini o'zaro bog'liqlikda tahlil qilishga e'tibor qaratildi. Tadqiqot E. Eriksonning psixososial rivojlanish nazariyasi, S. Bemning gender sxemalari modeli hamda A. Banduraning ijtimoiy o'rganish nazariyasiga tayangan holda olib borildi.

Tadqiqotdan maqsad o'smirlar yoshida gender identifikatsiya shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni va ularning o'zaro munosabatini aniqlashdan iborat. Tadqiqotning asosiy vazifalari gender identifikatsiya tushunchasining nazariy asoslarini tahlil qilish, o'smirlar davrida jinsiy o'zlikni anglashning psixologik mexanizmlarini o'rganish, biologik, psixologik va ijtimoiy omillarning o'zaro ta'sirini empirik jihatdan aniqlash, o'smirlarning sog'lom gender identifikatsiya shakllantirish bo'yicha psixologik tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotda bir qancha nazariy va empirik metodlar qo'llanildi. Nazariy tahlil davomida gender psixologiyasi bo'yicha ilmiy manbalar, xorijiy va mahalliy adabiyotlar, dissertatsiyalar va maqolalar o'rganildi. Empirik bosqichda kuzatuv, so'rovnomalar, intervyu hamda diagnostik testlardan foydalanildi. Xususan, S. Bemning “Gender rollar inventori” va E. Eriksonning identifikatsiya shakllanishini aniqlash shkalasi qo'llanilib, o'smirlarning o'z jinsiy rolni qabul qilish darajasi baholandi. Tadqiqot Toshkent shahri va viloyatlarda joylashgan umumta'lim maktablari hamda akademik litseylarda o'qiyotgan 313 nafar 11–16 yoshli o'quvchilar ishtirokida o'tkazildi. Natijalar statistik jihatdan qayta ishlanib, foiz va korrelyatsiya usullari asosida tahlil qilindi. Metodologik yondashuv sifatida biopsixososial model tanlanib, unda gender identifikatsiya shakllanishi biologik asos, psixologik jarayon va ijtimoiy muhitning o'zaro ta'siri natijasi sifatida talqin qilindi. Shu bilan birga, rivojlanish psixologiyasi va shaxsga yo'naltirilgan yondashuv tamoyillari tadqiqotning umumiy ilmiy yo'nalishini belgiladi.

Natijalar va tahlil

O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘smirlik davrida gender identiklik shakllanishi murakkab, ko‘p omilli jarayon bo‘lib, biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o‘zaro mustahkam bog‘liq holda namoyon bo‘ladi.

Tadqiqot ishtirokchilarining 68 foizi 14–16 yosh oralig‘ida bo‘lib, bu davrda fiziologik o‘zgarishlar — gormonal faollik, tashqi qiyofa va ovozda o‘zgarishlar, jinsiy yetilish belgilarining kuchayishi kuzatiladi. Bu jarayon o‘smirning o‘z tana obraziga bo‘lgan munosabatini keskin o‘zgartiradi. Masalan, so‘rov natijalariga ko‘ra, qizlarning 52 foizi “tashqi ko‘rinishim o‘zgargani uchun o‘zimga nisbatan ishonchim kamaydi”, deb javob bergan. O‘g‘il bolalarda esa 43 foiz hollarda “kuchli, mustaqil bo‘lish zarur” degan ijtimoiy kutilma biologik o‘zgarishlar bilan uyg‘un bo‘lmagan holatlarda psixologik tanglikni keltirib chiqargan.

Bu natijalar biologik o‘zgarishlarning shaxsiy identifikatsiyaga bevosita ta‘sir ko‘rsatishini, ammo bu jarayon ijtimoiy qo‘llab-quvvatlov bilan barqarorlashishini tasdiqlaydi. Empirik kuzatuv va intervyu natijalari asosida aniqlanishicha, o‘smirlar o‘z jinsiy rolini psixologik qabul qilish darajasi jihatidan uch toifaga ajraladi. Bulardan birinchisi barqaror identiklik (45%) — o‘z jinsiga ijobiy munosabatda, shaxsiy fazilatlarini shu rol bilan moslashtira oladigan o‘smirlar. Noaniq identiklik (39%) — o‘z jinsiy rolini to‘liq qabul qilmagan, shubhalanish, o‘zini solishtirish holatlari kuchli bo‘lgan guruh. Rol ziddiyati identikligi (16%) — o‘zini qabul qilish darajasi past, “ideal obraz” va real men o‘rtasida tafovut mavjud.

Bu holat E. Eriksonning psixosotsial rivojlanish nazariyasidagi “identiklik – rol chalkashuvi” bosqichiga to‘liq mos keladi. O‘smirlar o‘z jinsiga mos xatti-harakatni ichki e‘tiqod darajasida qabul qilmasa, tashqi stereotiplarga bo‘ysunishga moyil bo‘ladi. Shu bois, psixologik qo‘llab-quvvatlash (motivatsion suhbatlar, ijobiy model obrazlari, individual maslahat) gender identiklikni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqotda oilaviy tarbiya, maktab muhiti va ommaviy axborot vositalari asosiy ijtimoiy determinant sifatida tahlil qilindi. Oila omilida 74 foiz o‘smirlar jinsiy rollar haqidagi tasavvurlarini ota-onalar va yaqin qarindoshlar misolida shakllantirganini bildirgan. Shu bois, oiladagi gender stereotiplar (masalan, “qiz bola yumshoq bo‘lishi kerak”, “o‘g‘il bola yig‘lamaydi”) o‘smirda o‘zligini qabul qilish jarayonini chegaralaydi. Maktab muhiti 59 foiz o‘quvchilar o‘qituvchilarning jinsga asoslangan kutilmalari (masalan, qizlardan intizom, o‘g‘illardan faollik kutish) ularda o‘z rolini ijtimoiy me‘yorga moslashtirish zaruratini kuchaytirganini aytgan. OAV va ijtimoiy tarmoqlar ta‘siri o‘rganilganda 81 foiz ishtirokchi blogerlar, serial qahramonlari va mashhurlarning xulq-atvorini “gender namunasi” sifatida baholashini bildirgan. Bu esa yoshlarning o‘zini real hayotdagi o‘lchovlar bilan emas, sun‘iy yaratilgan obrazlar bilan solishtirishiga sabab bo‘ladi. Mazkur natijalar shuni ko‘rsatdiki, o‘smirlarning gender identikligi ijtimoiy muhit tomonidan shakllantirilayotgan qadriyatlar va stereotiplarga bevosita bog‘liqdir.

Tadqiqot natijalarini statistik qayta ishlash asosida biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o‘rtasida o‘rtacha korrelyatsiya koeffitsienti $r = 0.62$ aniqlanib, bu omillar o‘rtasida sezilarli o‘zaro bog‘liqlik mavjudligini ko‘rsatdi. Ushbu natijalar gender identiklikni faqat biologik yoki psixologik jarayon sifatida emas, balki ko‘p qirrali integrativ tizim sifatida ko‘rib chiqish zarurligini tasdiqlaydi.

O‘smirlik davrida gender identiklikning barqaror shakllanishi uchun uch omil uyg‘unligi zarur: 1. Biologik qo‘llab-quvvatlov — sog‘lom fiziologik rivojlanish, gormonal muvozanatni kuzatish; 2. Psixologik tayyorgarlik — o‘zlikni anglash, ijobiy “Men” konsepsiyasini

shakllantirish; 3. Ijtimoiy muhitning mosligi — gender tengligini e’tirof etuvchi, shaxsni qadrllovchi tarbiya muhiti.

Aks holda, o’smirda o’zini qabul qilmaslik, past o’z-o’zini baholash, jinsiy rol ziddiyatlari va ijtimoiy moslashuv muammolari yuzaga keladi. Shu bois ta’lim muassasalarida gender psixologiyasi bo’yicha psixoprofilaktik mashg’ulotlar o’tkazish, ota-onalar bilan interaktiv treninglar tashkil etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa O’tkazilgan tadqiqot natijalari o’smirlik davrida gender identiklik shakllanishi murakkab, integrativ va ko’p omilli jarayon ekanligini ko’rsatdi. Shaxsning jinsiy o’zligini anglashda biologik, psixologik va ijtimoiy omillar o’zaro uzviy bog’liq holda ta’sir etadi. Biologik omillar o’smirning tabiiy rivojlanish poydevorini belgilasa, psixologik omillar uning o’zini qabul qilish, “Men” konsepsiyasini shakllantirish va jinsiy rolni ongli ravishda idrok etish jarayonini ta’minlaydi. Ijtimoiy omillar esa shaxsning gender xulq-atvorini jamiyat me’yorlari, qadriyatlar va stereotiplari bilan uyg’unlashtirishni ta’minlaydi. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, sog’lom gender identitlikning shakllanishi uchun uch omilning uyg’unligi zarur. Biologik o’zgarishlar ijobiy psixologik qo’llab-quvvatlov bilan kechmasa, o’smirda o’ziga ishonchsizlik, rol ziddiyatlari va o’zini inkor etish holatlari yuzaga keladi. Aksincha, oila, maktab va jamiyat tomonidan qo’llab-quvvatlangan, shaxsga yo’naltirilgan ijtimoiy muhit gender identitlikning ijobiy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Tahlillar shuni ko’rsatdiki, o’smirlarning gender identitligi darajasi ularning psixologik tayyorgarligi, emotsional yetukligi va ijtimoiy moslashuviga bevosita ta’sir etadi. Shu bois, ta’lim muassasalarida o’quvchilar bilan gender psixologiyasi, o’zini anglash va shaxsiy identifikatsiya mavzularida maqsadli psixoprofilaktik mashg’ulotlar o’tkazish tavsiya etiladi. Ota-onalar, pedagoglar va psixologlarning hamkorlikda ishlashi o’smirlarning sog’lom o’zligini shakllantirishda muhim omil hisoblanadi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari shuni tasdiqlaydiki, o’smirlik davridagi gender identitlik — insonning keyingi ijtimoiy moslashuvi, shaxsiy qadriyat tizimi va ruhiy barqarorligi uchun asosiy psixologik tayanch bo’lib xizmat qiladi. Shu bois ushbu jarayonni kompleks yondashuv asosida o’rganish va amaliy psixologik qo’llab-quvvatlov tizimini yaratish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Qodirov, A. (2019). O’smirlik psixologiyasi. Toshkent: O’zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Karimova, V. (2020). Gender psixologiyasi: nazariya va amaliyot. Toshkent: “Fan va texnologiya”.
3. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 8-martdagi “Gender tenglikni ta’minlash va ayollar faolligini oshirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ–87-son Qarori.
4. Daminova, M. (2024). O’smirlik yoshida shaxsning ijtimoiylashuvi jarayonida gender qadriyatlarning shakllanishi. “Pedagogika va Psixologiya” ilmiy jurnali, №3(15), 45–52.
5. Виготский, Л. С. (1982). Психология развития человекаю Москва. педагогика.